

SHIFOKOR VA BEMOR O‘RTASIDAGI O‘ZARO MUNOSABATLARNING AXLOQIY MODELLARI

Botirov Sarvar Baxrom o‘g‘li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti jtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada shifokor va bemor munosabatlarining axloqiy modellari, paternalistik, avtonomiya, hamkorlik va muzokaraviy modellar, tibbiyot falsafasi asosida tahlil qilingan. Gippokrat, Persival, Bichem–Childress va Emanuellar qarashlari misolida har bir modelning afzallik va cheklovlari yoritilgan. O‘zbekiston sharoitida milliy qadriyatlar va zamonaviy bioetika talablari uyg‘unlashgan holda hamkorlik modeli eng maqbul yondashuv sifatida asoslangan.

Kalit so‘zlar: shifokor, bemor, bioetika, tibbiyot etikasi, paternalistik model, avtonomiya, hamkorlik modeli, muzokaraviy model, inson qadri, tibbiyot falsafasi.

ЭТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ

Ботиров Сарвар Бахром угли

Преподаватель кафедры общественных наук

Ташкентского государственного медицинского университета

Аннотация. В статье анализируются этические модели взаимоотношений между врачом и пациентом, патерналистская, автономная, партнёрская и делиберативная, на основе философии медицины. На примере взглядов Гиппократ, Персиваля, Бичэм-Чилдресса и Эмануэлов раскрыты преимущества и ограничения каждой модели. Показано, что в условиях Узбекистана оптимальным считается партнёрский подход, сочетающий национальные ценности и современные требования биоэтики.

Ключевые слова: врач, пациент, биоэтика, медицинская этика, патерналистская модель, автономия, партнёрская модель, делиберативная модель, человеческое достоинство, философия медицины.

ETHICAL MODELS OF THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP

Botirov Sarvar Bahrom ogli

Teacher, Department of Social Sciences

Tashkent State Medical University

Abstract. The article examines the ethical models of the doctor, patient relationship, the paternalistic, autonomous, partnership, and deliberative models, through the lens of the philosophy of medicine. Drawing on the views of Hippocrates, Percival, Beauchamp-Childress, and the Emanuels, the advantages and limitations of each model are revealed. The study argues that, in the context of Uzbekistan, the partnership model is considered the most optimal, as it harmoniously integrates national values with contemporary bioethical requirements.

Keywords: doctor, patient, bioethics, medical ethics, paternalistic model, autonomy, partnership model, deliberative model, human dignity, philosophy of medicine.

Shifokor va bemor o'rtasidagi munosabat tibbiy amaliyotning eng muhim insonparvarlik poydevorlaridan biridir. Inson hayoti, salomatligi va qadr-qimmatini bilan bog'liq bo'lgan har qanday tibbiy jarayon muqarrar ravishda axloqiy me'yorlar, huquqiy qoidalar va gumanistik qadriyatlarga suyanishni talab qiladi. Tibbiyot falsafasining qadimiy an'analardan tortib zamonaviy bioetika maktablarigacha bo'lgan yo'li shifokor va bemor o'rtasidagi munosabatlarning tabiatini turlicha axloqiy modellar orqali izohlab, uning falsafiy mazmunini chuqur tadqiq etgan muhaqqiqlar merosi bilan boyitilgan. Masalan, Gippokrat an'anasi shifokorning axloqiy burchi va bemor salomatligini mutlaq ustuvorlik sifatida belgilagan holda, tibbiyot tarixida uzoq asrlar davomida hukmron bo'lgan klassik paternalistik modelning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qildi.

Keyinchalik bu an'ana XVIII–XIX asr tibbiyot etikasining shakllanishiga ham katta ta'sir o'tkazdi. Persival o'zining mashhur "Tibbiyot etikasi" asarida shifokor nutqi, xulqi va bemor bilan munosabatida "qat'iyatli rahbar" bo'lishi kerakligini ta'kidlagan holda, tibbiyot amaliyotida paternalistik modelning ilmiy-axloqiy asoslarini bayon etgan [1]. Paternalistik model, zamonaviy adabiyotlarda ta'kidlanganidek, shifokorning bilim va tajribasini mutlaq afzal deb qabul qiladi va bemorni nisbatan passiv sub'ekt sifatida ko'radi. Tomas Bichem va Jeyms Childress ta'kidlashicha, bu modelda shifokor "bemor uchun eng yaxshi deb hisoblagan narsani amalga oshirishga intiladi", lekin bu holat deyarli doimo bemor avtonomiyasini cheklaydi [2]. Paternalizm ayrim hollarda, masalan, shoshilinch tibbiy vaziyatlarda, amaliy afzallikka ega bo'lishi mumkin, biroq huquqiy va gumanistik yondashuvlar rivojlangan hozirgi sharoitda uning cheklanish belgilari yaqqol ko'rinmoqda. Shunga qaramay, o'zbek mentalitetining an'anaviy xususiyatlari, keksalarni hurmat qilish, mutaxassis so'ziga ishonish, "shifokor biladi" degan ijtimoiy stereotip, paternalistik modelning milliy tibbiy madaniyatda hanuz kuchli saqlanib kelayotganini ko'rsatadi. XX asrning ikkinchi yarmida inson huquqlari konsepsiyasining rivojlanishi bilan tibbiyot etikasida yangi paradigma, avtonomiya modelini paydo bo'ldi. Insonning o'z

tanasi va salomatligi ustidan qaror qabul qilish huquqi tibbiy faoliyatning asosiy tamoyili sifatida qabul qilindi. Avtonomiya tushunchasini ilmiy jihatdan ilk tartibga solganlardan biri Jey Kas bo‘lib, u “bemorga ma’lumot bermasdan turib qabul qilingan har qanday qaror axloqiy jihatdan nuqsonlidir” deya ta’kidlagan [3]. Bu modelda shifokor bilim manbai, bemor esa qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida baholanadi. Bunday yondashuv inson qadri, shaffoflik va tibbiy huquqni kuchaytirsa-da, amaliyotda ayrim murakkabliklarni ham keltirib chiqaradi. Bemorning bilim darajasi past bo‘lganda, axborotni to‘g‘ri anglamasligi yoki qaror qabul qilishda qiynalishi mumkin. Shu bois Bichem va Childress ta’kidlaganidek, avtonomiya modeli har doim ham mukammal emas, u shifokorning professional yo‘l-yo‘rig‘i bilan muvozanatli bo‘lsagina samarali natija beradi [2].

Tibbiy etikaning yana bir muhim modeli hamkorlik modeli bo‘lib, zamonaviy bioetikada eng adolatli va muvozanatli yondashuv sifatida e’tirof etilgan. [E. Dj. Emanuel, L. L. Emanuel](#) tomonidan ishlab chiqilgan mazkur konsepsiyaga ko‘ra, shifokor va bemor ikki sub’ekt sifatida birgalikda qaror qabul qiladi, ularning munosabati muzakara, hurmat va axborot almashinuviga [4]. Hamkorlik modeli bemorning qadriyatlarini, hayotiy tajribalari va ehtiyojlarini shifokorning klinik bilimi bilan uyg‘un holda ko‘rib chiqish imkonini beradi. Ilmiy tadqiqotlar ko‘rsatadiki, bunday yondashuv o‘zaro ishonchni kuchaytiradi, davolanish intizomini yaxshilaydi va klinik natijalarni sezilarli darajada oshiradi [5]. Bu model, ayniqsa, O‘zbekistonda tibbiy xizmat sifati va bemor huquqlari to‘g‘risidagi qonunchilik yangilanib borayotgan bir sharoitda eng maqbul yo‘nalish sifatida ahamiyat kasb etmoqda. Avtonomiya modelida esa shifokor bemorga xolis va aniq axborotni taqdim etadi, qaror qabul qilishning eng keng doirasi bemor ixtiyoriga beriladi.

Eng rivojlangan axloqiy modellardan biri muzokaraviy (deliberativ) model bo‘lib, unda shifokor bemor bilan axloqiy jihatdan eng to‘g‘ri qarorni topish uchun birgalikda fikr yuritadi. [E. Dj. Emanuel, L. L. Emanuel](#) ta’riflaganidek, bu modelda shifokor bemorga nafaqat klinik axborot beradi, balki unga o‘z qadriyatlarini anglash va saralashda ham yordam beradi, bu esa jismoniy emas, balki ma’naviy sog‘lomlashuvga ham ko‘maklashadi [4].

O‘zbekiston sharoitida shifokor-bemor munosabatlarining rivojlanish dinamikasi milliy mentalitet, islomiy axloq, huquqiy islohotlar va raqamli tibbiyot bilan uyg‘unlashib bormoqda. Islom etikasidagi “ziyon yetkazmaslik” tamoyili, inson hayotini saqlash, adolat va mas’uliyat kabi qadriyatlar zamonaviy bioetik modellar bilan chambarchas bog‘langan. Shu bois, muzokaraviy va hamkorlik modellari mamlakatdagi axloqiy an’analar va huquqiy yangilanishlar bilan eng mos keluvchi yondashuv sifatida shakllanmoqda.

Shu tariqa, shifokor-bemor munosabatlari faqat klinik jarayon emas, balki axloqiy, falsafiy va madaniy uzviylikka ega bo'lgan murakkab insonparvarlik tizimidir. Paternalizm an'anaviy fazilat sifatida saqlanib turgan bo'lsa-da, avtonomiya, hamkorlik va muzokaraviy modellar zamonaviy tibbiyotda inson qadrini himoya qilishning asosiy yo'nalishiga aylanmoqda. Eng samarali yondashuv shifokorning professional bilimlari bilan bemorning qadriyatlarini, madaniyati va huquqlari uyg'unlashgan holda qaror qabul qilish imkonini beruvchi sheriklikka asoslangan axloqiy modeldir.

Adabiyotlar:

1. Pellegrino ED. Percival's Medical Ethics: The Moral Philosophy of an 18th-Century English Gentleman. *Arch Intern Med.* 1986;146(11):2265–2269. doi:10.1001/archinte.1986.00360230211030/
2. Beauchamp T, Childress J. *Principles of Biomedical Ethics*: Marking Its Fortieth Anniversary. *Am J Bioeth.* 2019 Nov;19(11):9-12. doi: 10.1080/15265161.2019.1665402. PMID: 31647760.
3. Katz, J. (1984). *The silent world of doctor and patient*. New York: Free Press.
4. Emanuel EJ, Emanuel LL. Four models of the physician-patient relationship. *JAMA.* 1992 Apr 22-29;267(16):2221-6. PMID: 1556799.
5. Stewart M, Brown JB, Donner A, McWhinney IR, Oates J, Weston WW, Jordan J. The impact of patient-centered care on outcomes. *J Fam Pract.* 2000 Sep;49(9):796-804. PMID: 11032203.
6. Атамуратова Ф. С. *Биоэтика ва миллий қадриятлар ўртасидаги зиддиятлар* //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – С. 138-141.